

தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் காட்டும் பெண்களின் உளநிலைகள்

ஆ. அல்போன்சா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை
காஞ்சிமாமுனிவர் அரசினர் பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும்
ஆராய்ச்சி நிறுவனம், புதுச்சேரி

முனைவர் வேல். கார்த்திகேயன்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
காஞ்சிமாமுனிவர் அரசினர் பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும்
ஆராய்ச்சி நிறுவனம், புதுச்சேரி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233246](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233246)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு இயற்கையின் சூழலுடன் தம்மை தகவமைத்து கொள்கின்றன. இயற்கைச் சூழலுடன் வேறுபடுகின்ற உயிரினம் நிலைத்து வாழாமல் அழிந்து போகிறது. உயிரினங்களின் படிமலர்ச்சி வளர்ச்சியில் உயர்நிலை உயிரினமாக மனிதன் திகழ்கிறான். தொடக்கக் காலத்தில் நாடோடி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவன் மனிதன். மனிதனின் தேவைகள் பெருக, பெருக ஓரிடத்தில் தங்கி நிலையானதொரு குழு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டான். மனிதனின் மொழியும் வாழ்வியல் முறையும் இனத்திற்கு இனம் வேறுபடுகின்றன. புவியியல் அமைப்பின் அடிப்படையில் மனித இனம் பரவலாக பெருகி வாழ்கின்றது. ஒவ்வோர் இனமும் மொழி, வாழ்வியல் தேவைகள், பழக்க வாழ்க்கை, பண்பாடு போன்றவற்றில் வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. ஆயினும் மனித இனம் முழுமையாகும் உணர்ச்சிகளின் அடிப்படைக் கூறுகள் பொதுமைப் பண்புடையதாகவே காணப்படுகின்றன.

மனிதனின் நடத்தைகளை அறிவியல் அடிப்படையில் உளவியல் ஆராய்கின்றது. தமிழ்மொழியின் முதல் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம். தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தில் காணப்படுகின்ற பெண்களின் நடத்தைகளை உளவியல் அடிப்படையில் இவ் ஆய்வு ஆராய்கின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: தொல்காப்பியம், உளவியல், தலைவி, தோழி, செவிவி, நற்றாய்.

முன்னுரை

தமிழின் தொன்மை, பழமை, பெருமை மற்றும் தனித்தன்மைக்குச் சான்று பகருகின்ற நூல், தமிழரின் பெருமையைப் பறைசாற்றுகின்ற நூல் தொல்காப்பியம். இது எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம், பொருளதிகாரம் என்னும் முப்பிரிவுகளைக் கொண்டது. தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தில் தொடக்கக் கால தமிழர்களின் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் படம் பிடித்து காட்டப்பட்டுள்ளன. தொல்காப்பியக் கால பெண்களின்

உளநிலை அவர்களின் வாழ்வியல் நடத்தைகளில் வெளிப்பட்டதனை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

உளவியல் விளக்கம்

உளவியல் என்பது மனிதன் தன்னுடைய உள்ளத்தினைத் தன்னைச் சுற்றியுள்ள உலகில் செயல்படுத்துகின்ற முறைகளைப் பற்றி படிப்பதாகும். மனித நடத்தை மற்றும் செயல்பாடுகளை எடுத்துரைக்கின்ற அறிவியல் துறை உளவியல். மனிதச் சமுதாயம் ஓர் அறிவியல் சமுதாயமாகவும், போட்டி மனப் பாண்மையை வெளிப்படுத்துகின்ற சமுதாயமாகவும் உள்ளது. மனித நடத்தைகள், நடத்தைகளுக்கான காரணங்கள், நடத்தை மாற்றங்கள் ஆராயப் பட வேண்டிய நிலை அவசியமாகின்றது.

உளவியல் என்பது மனம் அல்லது மூளை பற்றிய படிப்பு (தி.கு. இரவிச்சந்திரன், ப.2). என்று வில்லியம் ஜேம்ஸ் உளவியல் குறித்து கூறுகிறார்.

உளவியல் மனிதர்களின் நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குமுறையாக அறிகின்ற அறிவியலாகும். (மு.இராசமாணிக்கம்,ப.1)

மனித நடத்தைகளை அறிவியல் வழியில் உளவியல் அணுகுகின்றது. ஆங்கிலத்தில் சைக்காலஜி (Psychology) என்னும் சொல் தமிழில் உளவியல் எனப்படுகிறது. சைக்கி (Psyche) லோகஸ் (Logos) என்னும் இரண்டு கிரேக்கச் சொற்களின் இணைவே சைக்காலஜி. சைக்கி என்பது ஆன்மா, லோகஸ் என்பது அறிவு என்னும் பொருளைத் தருகின்றன. ஆன்மா(அ) உள்ளத்தைப் பற்றி அறிகின்ற அறிவியல் என சைக்காலஜி சொல்லிற்கு விளக்கம் தருவர்.

தொல்காப்பியத்தில் பெண்கள்

தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தில் பெண்கள் பல பாத்திரங்கள் வடிவில் இடம் பெறுகின்றனர். அகவாழ்வியலில் முதன்மையானவள் தலைவி. ஏனையோர் தலைவியின் வாழ்வியல் முறைகளுடன் தொடர்பு உடையவர்கள்.

தலைவி, தோழி, நற்றாய், செவிலி, காமக் கிழத்தி, பரத்தை போன்றோர் தொல்காப்பியம் காட்டுகின்ற பெண்களுள் குறிப்பிடத்தக்கோர் ஆவர்.

பெண்களின் பண்பு நலன்கள்

மனிதன் குழந்தையாக பிறக்கும் போது உள்ளுணர்ச்சிகள் அவனுள் காணப்படுகின்றன. குழந்தை வளர, வளர குழந்தையின் மரபும், வாழ்கின்ற சமூக சூழலும் மனிதப் பண்புகளைக் கட்டமைப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. தொல்காப்பியம் பெண்களின் பண்புகளை நூற்பாவில் வரையறை செய்துள்ளது. இவை சமூகத்தில் நிலைத்திருப்பதால் பெண்களின் வாழ்வில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்தறுதல் நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய என்ப

(தொல்.பொருள்.96)

அச்சம், நாணம், மடன் இவை பெண்களின் பண்புகளாகத் தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே வழக்கத்தில் இருந்தன. காதல் வாழ்வில் பெண்கள் தங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதில் பெண்மைக்குரிய குணங்களின் தாக்கம் ஆளுகை செய்வதை அறிய முடிகிறது.

செறிவும் நிறைவும் செம்மையுஞ் செம்பும் அறிவும் அருமையும் பெண்பா லான.

(தொல். பொருள். 206).

செறிவு, நிறைவு, செம்மை, செப்பு, அறிவு, அருமை, போன்றவை பெண்களின் பண்புகள். செறிவு என்பது அடக்கம், நிறைவு என்பது அமைதி, செம்மை என்பது மனங்கோடாமை, செப்பு என்பது சொல்லுதல், அறிவு என்பது நன்மை பயப்பனவுந் தீமை பயப்பனவும் அறிதல், அருமை என்பது கருத்தறிதலருமை இவை எல்லாம் பெண்பக்கத்தின என்றவாறு (தொல். பொருள். இளம்.ப.206) என்று பெண்மையின் குணங்களுக்கு விளக்கம் தருகிறார்.

உயிரும் நாணும் மடனும் என்றிவை

செயிர்தீர் சிறப்பின் நால்வர்க்கும் உரிய

(தொல்.பொருள். 198).

சமூக அமைப்பு குடும்பங்களால் கட்டமைக்கப் படுகிறது. தலைவி, தோழி, நற்றாய், செவிலி என வரும் குடும்பப் பெண்களின் பொதுவான குணங்கள் இவை. பெண்களின் உணர்ச்சிகள் பெண்மைக்குரிய பண்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால் உள்ளம் அழுக்கத்திற்கு உட்படுகிறது.

தலைவியின் உளநிலை

தொல்காப்பியம் மனிதர் வாழ்வியலை அகம், புறம் என இரண்டு நிலைகளில் விளக்குகிறது. அக வாழ்வு தனிமனிதரின் காதல் மற்றும் திருமண வாழ்வு பற்றியது. அக வாழ்வு காதலில் தொடங்கி திருமணத்தில் முடிகிறது. அகவாழ்வில் ஈடுபடுகின்ற பெண் தலைவி என வரையறுக்கப்படுகிறாள்.

களவு வாழ்வு

களவு என்பது காதல் வாழ்வைக் குறிக்கிறது. குமரப் பருவத்தில் மனிதர் உடலில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களினால் எதிர் பாலினத்தவர் மீது ஈர்ப்பு ஏற்படும் என உளவியலாளர் கூறுகின்றனர். தொல்காப்பியமும் இதனைப் புலப்படுத்துகிறது. உணர்வு ஒன்றுபட்ட ஆணும், பெண்ணும் காதல் வயப்படுகின்றனர்.

நாட்டம் இரண்டும் அறிவுடம் படுத்தற்குக் கூட்டி உரைக்குங் குறிப்புரை யாகும்

(தொல். பொருள். 93).

காதலர் தம் காதல் உணர்வினை முதலில் குறிப்பினால் வெளிப்படுத்துகின்றனர். காதல் வாழ்வு தொடரும் போது, ஆண் தனது வேட்கை, விருப்பம், பாலியல் சார்ந்த உணர்ச்சிகளை வெளிப்படையான வார்த்தைகளால் உணர்த்துகிறான். ஆனால் பெண்ணுக்கு அந்நிலை இல்லை

**காமத் திணையிற் கண்நின்று வருஉம்
நாணும் மடனும் பெண்மைய ஆகலின்
குறிப்பினும் இடத்தினும் அல்லது வேட்கை
நேறிப்பட வாரா அவள்வயின் ஆன**

(தொல்.பொருள்.106)

பெண் காம வேட்கைகளைக் குறிப்பினால் மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறாள். பெண்மைக் குரிய பண்புகள் இதற்கு காரணமாக அமைகின்றன. காதல் உணர்ச்சிகள் பெண்மைக் குணங்களாக மடைமாற்றம் அடைகின்றன.

**எத்திணை மருங்கினும் மகடுஉ மடன்மேல்
பொற்புடை நெறிமை இன்மை யான.**

(தொல்.பொருள்.38).

ஆண் தான் விரும்பிய பெண்ணை அடைவதற்காக மடலேறுகிறான். மடலேறுதல் தொல்காப்பியக் காலத்தில் நடைமுறையில் இருந்த வழக்கம். ஆண் தான் விரும்பிய பெண்ணைத் திருமணம் செய்வதற்கு தடையேற்படும் போது பெண்ணின் உருவ படத்தை வரைந்து பனைமரத்தின் கருக்கு மட்டையால் குதிரை செய்து பெண் வாழுகின்ற ஊரில் வலம் வருவான். இதனால் அப்பெண்ணிற்கு வேறு திருமணம் செய்ய இயலாத நிலை ஏற்படுகிறது. ஆணின் காதல் ஆழத்தினை, உள்ள உறுதிபாட்டினை இச்செயலால் அறிய முடிகிறது. பெண் மடலேறுவதற்கு சமூகத்தில் அனுமதி இல்லை. பெண்ணின் காதல் மறுக்கப்பட்டால் அதனை ஏற்று வாழ வேண்டிய நிலையே காணப்பட்டது.

கற்பு வாழ்வு

ஆண், பெண்ணின் காதல் வாழ்வு திருமணத்தில் முடிவதே கற்பு நெறியாகும். திருமணம் குடும்ப அமைப்பு உருவாக காரணமாகிறது. தலைவி குடும்பத்தை வழிநடத்தி செல்லும் பொறுப்பிற்கு உரியவள்.

**அவனறி வாற்ற அறியும் ஆகலின்
ஏற்றற் கண்ணும் நிறுத்தற் கண்ணும்
ஊரிமை கொடுத்த கிழவோன் பாங்கின்**

.....
வாயிலின் வருஉம் வகையொடு தொகை
இக்

கிழவோள் செப்பல் கிழவ தென்ப

(தொல்.பொருள்.145)

திருமண வாழ்வில் தலைவியின் உள்ளம் அகப் புற தூண்டல் துலங்களினால் உந்தப் பட்டு உளச்செயல்கள் கூற்றுகளாக வெளிப்படுகின்றன. கணவன் மீது அன்பு, விட்டுக்கொடுக்காமை. துலைவன் பிரியும் போது சூழ்நிலையினைப் புரிந்து பிரிவினை ஏற்றுக்கொள்ளாதல், தலைவனின் கூடா ஒழுக்கம் கண்டு உள்ளம் வருந்துதல், தலைவனைக் கண்டித்து ஏற்றுக் கொள்ளல் போன்ற உள முதிர்ச்சி நடத்தைகள் தலைவியிடம் வெளிப்படுகின்றன.

சமூக மனப்பான்மை

திருமண வாழ்வில், ஒழுக்கம் பெண்ணுக்கு மட்டுமே உரியதாகவகுத்துதொல்காப்பியக் கால சமூகம் செயல்பட்டதனை,

தாய்போற் கழறித் தழீஇக் கோடல்

**ஆய்மனைக் கிழத்திக்கும் உரித்தென மொழிப
(தொல்.பொருள்.171).**

என்னும் நூற்பா வழி உணர முடிகிறது. தலைவியை விடுத்து கூடா ஒழுக்கத்தில் ஈடுபட்டு தலைவன் வரும்போது அவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலை தலைவியுடையது. கூடா ஒழுக்கத்தில் ஈடுபடுதல் ஆண்சமூகத்திற்கு பொதுவான செயல் என்பதை தொல்காப்பியம் சுட்டுகிறது.

தோழியின் உளநிலை

அக வாழ்வில் தோழிக்கு தனியிடம் உண்டு. தலைவியின் சிறுவயது முதலே உடன் வளர்ந்தவள். துலைவி, தோழி இருவரும் ஒத்த வயதுடையவர்கள். தலைவியின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உடனிருப்பவள். செவிலித்தாயின் மகள்

தோழி தானே செவிலி மகளே.

(தொல்.பொருள்.123.)

தலைவியின் களவு வாழ்வினை கண்டறிந்து தலைவனைக் கண்டிப்பாள். தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்க உதவுபவள். துலைவியின் காதல் வாழ்வினை குடும்பத் தினரிடம் தெரிவிக்க அறத்தொடு நிற்பவள்.

பெற்றோர் அறியாமல் தலைவி உடன்போக்கு மேற்கொள்ள இசைவ தருபவள். திருமண வாழ்வில் தலைவன் தவறிழைக்கும் போதெல்லாம் கண்டித்து திருத்துவாள். தலைவியின் உடனிருந்து உளஇறுக்கம், உளவேறுபாடு, பிறழ்வுமனநிலை ஏற்படாமல் அறிவாற்றலுடன் செயல்பட்டு தலைவியின் வாழ்வினை செம்மைப்படுத்துவாள் தோழி.

**அறிவு சான்ற அக்காலப் பெண்ணுலகிற்கு
எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்கின்றாள் அன்றோ
நம் தோழி. (புலவர்குழந்தை.ப.130).**

தோழியின் அறிவாற்றல் செயல்பாட்டைப் புலவர் குழந்தை பாராட்டுகிறார்.

நற்றாயின் உளநிலை

நற்றாய்தலைவியைப்பெற்றெடுத்ததாய். துலைவி மீது அன்பு கொண்டவள். களவு வாழ்வில் தலைவியின் உடன்போக்கினை அறிந்து வருந்திப் புலம்கிறாள். இதனை

**தன்னும் அவனும் அவளுஞ் சுட்டி
மன்னும் நிமித்தம் மொழிப்பொரள் தெய்வம்
நன்மை தீமை அச்சங் சார்தலென்று**

.....

**போகிய திறத்து நற்றாய் புலம்பலும்
ஆகிய கிளவியு மவ்வழி உரிய.**

(தொல்பொருள்.39).

நற்றாய் தலைவி மீது கொண்ட அன்பின் வெளிப்பாடு. தலைவி உடன்போகிகில் துன்பத்துற்கு உள்ளாக நேரிடும் என வருத்தம் மிகுந்து புலம்புகின்ற உளநிலை விளங்குகிறது.

செவிலியின் உளநிலை

செவிலி தோழியின் தாய். நற்றாய்க்குத் தோழி. தலைவியின் வளர்ப்பு தாய் தலைவியிடம் மிகுந்த அன்பு கொண்டவள். தலைவியின் காதல் வாழ்வினை அறிந்து நற்றாயிடம் எடுத்துரைத்து திருமணம் நிகழ்வதற்கு உதவுகின்றாள்.

**கழிவினும் நிகழ்வினும் எதிர்வினும் வழிகொள
நல்லவை உரைத்தலும் அல்லவை கடிதலும்**

செவிலிக் குரிய ஆகும் என்ப.

(தொல்.பொருள்.151)

செவிலி, தலைவியின் திருமண வாழ்வில் எக்காலத்திற்கும் நன்மை தரக்கூடிய செயல்களைச் செய்வதற்கு அறிவுரைக் கூறி, தீமை தரக்கூடிய செயல்கள் நிகழாதவாறு கண்டிப்பாள். தலைவி மீது செவிலியின் அக்கறை மனப்பான்மையை அறிய முடிகிறது.

காமக்கிழத்தி, பரத்தை - உளநிலை

திருமணம் புரியாமல் ஆண்களின் பாலியல் வேட்கைக்காக அவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்த பெண்கள் காமக்கிழத்தி, பரத்தை என அழைக்கப்பட்டனர். சமூகத்தில் அங்கிகாரம் இல்லாத வாழ்வியல் சூழலுக்குட்பட்டவர்கள். தலைவன் மீது ஈர்ப்பும், தலைவி மீது வெறுப்பும் கொண்டு தாழ்வுமனப்பானமைக்கு உள்ளாகின்றனர். காமக்கிழத்திக்கு தலைவனின் இரண்டாம் மனைவி ஆவதற்கு சில வேளைகளில் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. ஆனால் பரத்தை மகளிர்க்கு அத்தகைய வாய்ப்பு இல்லாத நிலை காணப்பட்டது.

முடிவுரை

தொல்காப்பியக் காலத்தில் பெண்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதில் பல கட்டுப்பாடுகள் காணப்பட்டுள்ளன. ஆண்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலேயே பெண்களின் வாழ்வு அமைந்ததால், உள இறுக்கம், அழுத்தம், உளப்போராட்டம் போன்ற உள்ச்சிக்கல்கள் பெண்களிடம் காணப்பட்டன.

தோழி என்னும் நிலையில் மட்டுமே பெண், ஆண்களின் தவறுகளைக் கண்டித்து உளவலிமையடன் செயல்பட்டமையை அறிய முடிகிறது. காதல், திருமணம் என்னும் இருவகை வாழ்விலும் பாலியல் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தியே பெண்கள் வாழ்ந்துள்ளனர். ஆண்களிடம் எவ்வித உணர்ச்சிக் கட்டுப்பாடுகளையும் காண முடியவில்லை என்பதனை தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தில் பெண்களின் உளநிலைகள் என்னும் இக்கட்டுரை புலப்படுத்துகிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. இளம்புரணர் (உ.ஆ). தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் 1.கழக வெளியீடு. சென்னை. பதிப்பு-2022.
2. இளம்புரணர் (உ.ஆ) தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் 2. கழக வெளியீடு. சென்னை. புதிப்பு-2020.
3. இரவிச்சந்திரன். தி. கு. (மொ. ஆ). கில்லியன்பட்லர், பிரிதா மெக்மன்ஸ் உளவியல் மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம். ஆடையாளம் பதிப்பகம். புத்தநாதம். முதற்பதிப்பு-2007.
4. இராசமாணிக்கம். மு.உளவியல் துறைகள் (இரண்டாம் தொகுதி) . தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம். - 2022.
5. புலவர் குழந்தை. அ. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். வேலா பதிப்பகம். ஈரோடு.1968.